

DIPLOMATIYADA YUMSHOQ KUCHNING AHAMIYATI

Dilnoza Ergasheva Kamol qizi

Jahon iqtisodiyoti va Diplomatiasi universiteti huzuridagi Diplomatik akademiya 1 – bosqich magistr talabasi

Annotatsiya: Mazkur tezis materialida diplomatiyaning yumshoq kuch ta'sirida rivojlanishi, rivojlangan davlatlarning xalqaro munosabatlarda “ko'rinmas diplomatiya” siyosati. Yumshoq kuch va qattiq kuchning o'zaro ta'siri haqida qisqacha bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Yumshoq kuch, ko'rinmas diplomatiya, qattiq kuch, green card.

Annotation: This material briefly describes the formation soft power, invisible diplomacy in politics development countries, international interplay soft power and hard power.

Key words: Soft power, invisible diplomacy, hard power, heavenly horses and green card

G'alabani eng a'losi yuz marta jang qilib. Yuz marta g'alaba qozonish emas, balki jang qilmasdan g'olib bo'lishdir.

Strateg Sun Szi

Siyosiy yo'l har qanday murakkab vaziyatni yumshata olish yoxud uni chigallashtira olish qobiliyatiga ega. Suveren davlatlar tashqi va ichki siyosatini umume'tirof etilgan qonunlar, konvensiyalarga zid bo'lmagan holda mustaqil belgilaydilar.

Tashqi aloqalarda olib borilayotga siyosat nafaqat mamlakat xalqaro munosabatlariga balki ichki siyosatga ham ta'sir qiladi. Ya'ni tashqi va ichki siyosat bir-biri bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Diplomatiya- davlatning tashqi xaqlaro siyosatini o'ziga xos usulda olib borish san'ati va amaliyoti. Diplomatiyada muzokaralar asosiy o'rinda.

Bugungi kunda diplomatiyada yangi atamalar qo'llanilmoqda. Yumshoq kuch- bu tushuncha fan uchun yangilik emas, ammo bu atamaning keng qo'llanilishi bevosita Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bog'lanadi. Garvard universiteti professori Jozef Nay “Yumshoq kuch” atamasini fanga olib kirdi.

Diplomatiyada “yumshoq kuch” ning ta'siri dunyo siyosatida sezilarli ta'sirga ega hisoblanadi.

Yumshoq kuchning asl maqsadi, o'z madaniyati, siyosiy qardiyatlari va o'z siyosati orqali davlatlar ichki siyosatiga bevosita va bilvosita ta'sir o'tkazish. Yumshoq kuch kecha yoki bugun paydo bo'lgan tushuncha emas. Bu atamaning diplomatiya bilan yonma-yon ishlatilayotganiga ko'p bo'lmagandir, lekin tarixdan yumshoq kuch davlat tashqi siyosatida qo'llanib kelingan.

Birgina misol: Qadimgi Xitoy va Qadimgi Dovon davlatlari o'rtasida bir necha marotaba urushga sababchi bo'lgan "samoviy otlar" yumshoq kuchning xalqaro munosabatlarga kuchli ta'siri va qattiq kuch bilan o'zaro bog'liqligini isbotlaydi. Otlari bilan diplomatik munosabatlarni rivojlantirishga harakat qilgan Dovon davlatining yumshoq kuch pozitsiyasi hamda Qadimgi Xitoyning agressiv harakatlari buning dalilidir.

Mil.avv.III-II asrda qudratli davlatlardan biri hisoblangan Dovon davlatining otlari juda mashhur bo'lgan. Hukmdorlar o'z davlatiga kelgan elchilarga farg'onaning otlaridan sovg'a qilgan. Xitoy imperiyasiga Dovonning mashhur otlarini elchi Chan syan olib boradi. Otlarning nihoyatda chiroyli ekanligini ko'rgan imperator U-Di Dovonning harbiy va iqtisodiy qudrati kuchli ekanligini biladi. Aynan shu "samoviy otlar" tufayli ikki davlat o'rtasida bir necha marotaba urush bo'ladi.

Yana bir misol VI-VII asrda xalqaro savdoda yetakchi bo'lgan so'g'dlar o'z tillarini xalqaro savdo tili darajasigacha ko'tara olgan edi. So'g'dlar o'z davrida xalqaro savdo va so'g'd tili orqali dunyoning ko'plab davlatlariga yumshoq kuch ta'sirini o'tkaza olgan xalqlardan biridir.

Vaqt o'tishi bilan yumshoq kuchning ta'sir ko'lami yana ham kengayadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, yumshoq kuchning maqsadi madaniyat va xalqaro savdoni kengaytirish emas, balki xalqaro munosabatlarda "ko'rinmas diplomatiya" orqali yetakchilikni qo'lga kiritishdir.

Bugungi kunda dunyo siyosatida bo'layotgan o'zgarishlar va murakkabliklar Diplomatiyaning o'rni qanchalik muhim ekanligini barchaga isbotlamoqda. Davlatlar mavjud bo'libdiki, ularning tashqi siyosati muayyan bir ko'zlangan maqsad zamirida barpo etiladi.

Muzokaralar olib borishda har bir davlat universal va o'ziga xos usullardan foydalanadi. Dunyoning yetakchi davlatidan biri hisoblangan AQSh diplomatiyasining o'ziga xos xususiyatini qaysi omillarda ko'rishimiz mumkin?

Albatta AQSh yumshoq kuchining butun dunyo bo'ylab keng tarqalishi, uning diplomatiyasi qanchali kuchli ekanligini bildiradi. Shuni alohida ta'kidlamoq kerakki,

yumshoq kuch hukumat nazoratidan tashqarida bo'ladi. Uning ta'sir doirasi, u ta'sir qilayotgan auditoriyaga bog'liq hisoblanadi.

Butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan Green Card lotoreyasi bugungi kunda ko'plab insonlarni o'ziga jalb qiladigan qudratli yumshoq kuch faktoridan biri hisoblanadi. 1940-yilda tashkil etilgan Yashil karta lotoreyasi AQSH siyosatini, iqtisodini va madaniyatini yana ham jozibador bo'lishiga xizmat qilib kelmoqda. Uning ta'siri millat, din va til tanlamaydi.

Ma'lum bir davlat jahon siyosatida boshqa davlatlar tufayli o'zi istagan natijaga erisha olishi mumkin. Bunday hollarda boshqa davlatlar uning qadryatlariga tan beradi, undan o'rnak olib, ochiqlik va farovonlik darajasiga intiladi, unga ergashishni xohlaydi. Bu esa **“ko'rinmas diplomatiya”ning** xalqaro maydonda o'rni ahamiyatli ekanligini isbotlaydi. Madaniyat, san'at bu yo'nalishda asosiy omil hisoblanadi. AQSH ommaviy diplomatiya va ommaviy madaniyatni o'z siyosati uchun asosiy omillardan biri deb biladi. Ommaviy diplomatiya va madaniyat orqali Amerika Qo'shma Shtatlari xalqaro maydonda yumshoq kuch ta'sirini kuchaytira oldi.

Yumshoq kuch tahdid va mablag'siz hamkorlikka unday olishdir. Bu hamkor o'ziga jalb qilish kuchiga ega bo'ladi. Nafaqat hamkorlik balki yetakchilik darajasiga ham yumshoq kuch ta'sir ko'lami kuchli bo'lgan davlat ega bo'ladi.

Jahon siyosatidagi aktorlarning kun tartibi va harakatlari nafaqat harbiy kuch yoki iqtisodiy sanksiyalar bilan tahdid qilish orqali, balki istagan maqsadga erishish uchun yumshoq kuchni qo'llash bilan ham belgilanadi⁶

AQSh siyosatchisi Jozef Nay o'z asarida yumshoq kuchning uchta manbasini tasniflaydi: jozibador madaniyat, mamlakat ichida va tashqarisida namuna bo'ladigan siyosiy qadryatlar, huquqiy va axloqiy kuch sifatida namoyon bo'ladigan tashqi siyosat.

Dunyo siyosatida yetakchilikni egallagan AQSH yumshoq kuch ta'sirini istalgan mamlakatga sezilarli darajada o'tkaza oladi. Bunga sabab qilib Amerika iqtisodining qudrati ko'rsatiladi.

Yumshoq kuch ya'ni madaniyat, siyosiy qadryatlar va tashqi siyosat orqali ta'sir ko'rsatish uchun ta'sir o'tkazayotgan davlatning o'zi insonlar uchun “ideal mukamallikka” erishgan bo'lishi keark.

⁶ Bound to lead: The Changing Nature of American Power(New York: Basic Books 1990) chapter 2

Bugun xalqaro maydonda AQSHning yetakchilik qilayotganini va uning ichki va tashqi siyosatdagi pozitsiyasi ko'plab mustaqil davlatlarning ichki va tashqi siyosatiga bevosita va bilvosita ta'sir qilishini tan olishimiz kerak.

Amerikaning yumshoq kuchi uning iqtisodiy va harbiy vositalaridan ham kuchliroq ta'sirga ega. AQSH dunyoda iqtisodi kuchli eng yirik davlat bo'lishi bilan bir qatorda, dunyodagi 500 ta yirik kompaniya joylashgan hududdir. Bu shuni anglatadiki, yumshoq kuch faktorlarining ta'sirli bo'lishi, davlatlarning iqtisodiy qudratiga ham bevosita bog'liq hisoblanadi. Sababi yumshoq kuch omillariga katta miqdorda investitsiya ham talab etiladi.

Davlatning yumshoq kuchini oshirishda turli institutlarning xizmati katta. AQSh XX asrning ikkinchi yarmida o'z iqtisodiy tizimlarining liberal va demokratik tabiatiga mos keladigan xalqaro qoidalar va institutlar tuzilmasini yaratish orqali o'z qadryatlarini izchil yuksaltirdi.

Ikkinchi Jahon urushidan keyin AQSH diplomatiyasida keskin o'zgarish yuz berdi. Sababi endi qudratli davlatlar "sovuq urush" da yetakchilikka erishish uchun qurollanish poygasini boshlashdi. Xalqaro munosabatlarda keskinlik yana ham kuchaydi. Keskinlikni bartaraf etishda yetakchi davlatlardan tashabbuskorlik talab qilinadi. Sovuq urushda tashabbuskorlikni esa AQSh o'z zimmasiga oldi. Bu esa uning xalqaro maydonda yetakchiligiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Xulosa o'rnida aytish kerakki, xalqaro munosabatlarda yumshoq kuch ta'siri kuchli va uzoqroq davrni qamrab oladi. Yumshoq kuch faqat san'at va madaniyat orqali emas balkim siyosiy muzokaralar va kelishuvlar orqali ham amalga oshiriladi. Bugun dunyoda ro'y berayotgan urushlar va xalqaro to'qnashuvlarni bartaraf etishda yumshoq kuchning o'zi yetarli emas, lekin diplomatik kelishuvlarsiz tinchlikka erishib bo'lmaydi. Buni biz I va II jahon urushlari hamda sovuq urush natijalari orqali tarixdan yaxshi bilamiz. Shunday ekan diplomatiyada yumshoq kuchning o'ri hamisha ahamiyatli bo'lib qolaveradi.

Shu o'rinida Diplmatiya shahzodasi Talleyrandning quyidagi yondashuvini keltirishni o'rinli deb bildim – **Diplomatiya uchun yagona qoida – qoidalarning yo'qligidir.** Shunday ekan, har bir davlat o'zining diplomatiyasiga va yumshoq kuchiga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Soft power.Joseph Nye. 1990
- 2.Boun to lead the changing nature of American power.J.Nye. 1990.